

УЛОГА ПСИХОЛОГА У ПЕНОЛОШКИМ УСТАНОВАМА

Бранка Лучић¹

Апстракт

Психолози у пенолошким установама играју кључну улогу у рехабилитацији затвореника. Они процењују ментално здравље појединаца и идентификују специфичне проблеме као што су анксиозност, депресија или поремећаји зависности. Кроз саветовање и психотерапију, помажу затвореницима да развију вештине управљања стресом, побољшају само-контролу и промене деструктивне обрасце понашања. Психолози такође развијају и спроводе програме ресоцијализације који су усмерени на емоционални и социјални развој, помажући затвореницима да се успешније реинтегришу у друштво након издржане казне. Њихов рад укључује и процену ризика рецидива, како би се осигурало да будуће понашање не представља опасност за себе или заједницу. Рад указује на потребу системског приступа који повезује индивидуални терапијски рад са институционалним условима извршења казне и припремом за реинтеграцију у друштво.

Кључне ријечи: психолози, рехабилитација, затвореници, ресоцијализација, рецидив.

Увод

Пенолошке установе, које обухватају затворе, притворске јединице, као и друге институције у којима се обавља извршење казне, имају битну улогу у правосудном систему. Њихов основни задатак је спровођење казне, али и рехабилитација осуђених лица како би се смањило рецидивизам и омогућио њихов повратак у друштво. У том процесу, психолог игра незамјењиву улогу, како у третману затвореника, тако и у подршци особљу пенолошких установа. Психолог у пенолошким установама дјелује на различитим нивоима, од процјене психолошког стања затвореника до развоја и спровођења рехабилитационих програма. Његова улога је кључна не само за појединца који издржава казну, већ и за читав систем правде и рехабилитације (Crighton & Towl, 2021).

У релевантној домаћој и регионалној литератури наглашава се да ефикасан рад психолога у затвору захтијева интеграцију психолошког, криминолошког и пенолошког приступа, посебно у раду са насилним и високоризичним починиоцима (Димитрић и Цимеша, 2021).

Такав интегрисани модел подразумијева не само индивидуални терапијски рад, већ и разумијевање институционалних услова, динамике затворске популације, као и ширег правног и друштвеног контекста у којем се казна извршава, јер третман насилних и високоризичних починилаца не може бити искључиво психолошки или искључиво пенолошки, већ мора бити интердисциплинаран и цјеловит, уз

¹ Бранка Лучић, дипломирани психолог, Универзитет „Бијељина“, Бијељина, БиХ, 0038766304262, branka.lucic.999@gmail.com

истовремено уважавање индивидуалних психолошких фактора и институционалног оквира извршења казне.

Психолог треба пружити извршиоцу кривичног дјела психолошку подршку, засновану на позитивном приступу, како би се омогућили конструктивни разговори о тренутној ситуацији у затвору, као и о његовим будућим плановима. Посебну пажњу треба посветити односима који се формирају међу затвореницима, било да су позитивни или негативни, те њиховим дугорочним посљедицама. У таквом контексту, шансе за успјешну рехабилитацију затвореника знатно су веће него када постоје препреке, било међу затвореницима или између затвореника и психолога, које могу допринијети стварању несигурног и фрустрирајућег окружења. У специфичним условима затворске средине, напори усмјерени на индивидуални напредак треба да буду подржани претходним радом на унапређењу међуљудских односа унутар групе затвореника. Затвореници би требало да буду укључени у посебно осмишљене програме који се фокусирају на механизме групне динамике у затвору, одређивање оптималних улога за одговорне особе, као и на конкретне технике превенције конфликта и очувања позитивне атмосфере. У том смислу, улога психолога у психолошкој систему може бити и посредничка, повезујући различите приступе и професионалне области. На тај начин, ефикасност психолога у процесу рехабилитације особа лишених слободе може се сагледавати из различитих перспектива (Pora, 2019).

Психолози у психолошким установама имају кључну улогу у осмишљавању, имплементацији и надгледању програма третмана, кризних интервенција и терапијских сесија за затворенике. Такође, могу пружити клиничку подршку и обуку за затворско особље. Осим тога, психолози често обављају истраживачку функцију, тумачећи и примјењујући теоријске и практичне аспекте других наука, укључујући социјалне, когнитивне и друге специјализоване дисциплине. Они могу евалуирати ефикасност постојећих програма, тестирати одређене хипотезе и доприносити формулисању психолошке политике. У овом контексту, психолози у затворима могу припремати стручне извјештаје у којима су приказани резултати истраживања спроведених у тим установама. Такође, њихова улога може обухватити и развој или примјену алата, као што су инструменти за процјену ризика, полиграфски тестови, интервјуи и друге специфичне технике које имају практичну примјену у психолошкој пракси (Bierie & Mann, 2017). У том контексту, у домаћој литератури Митровић и Димитрић (2021) наглашавају да процјена ризика треба да интегрише криминолошке и психолошке критеријуме, посебно у односу на новије и дигиталне облике девијантног понашања (Mitrović & Dimitrić, 2021).

Појам и функција психолошких установа

Michel Foucault у свом дјелу *Надзор и казна* описује психолошку установу као систем који има задатак да трансформише појединце. С једне стране, оснивање таквих установа засновано је на правно-економским основама, док је с друге стране повезано са техничко-дисциплинском структуром. Он сматра да је затвор, захваљујући овом двоструком темељу, најдиректнији и најцивилизованији облик кажњавања у односу на све претходне методе. Он такође истиче да затвор није универзалног облика – он може бити различит у зависности од тога да ли се ради

о притвореницима, осуђеницима, штићеницима поправних домова или злочинцима. Због тога, затвори, поправни домови или друге установе овог типа морају бити прилагођени тим разликама. Они морају омогућити кажњавање које није само ефикасно по дуготрајности, већ и различито по својим циљевима, које се не своди само на лишење слободе (Пухарић, 2022).

Пенолошке установе су специјализоване институције у којима се особе лишене слободе задржавају како би извршавале своје казне, али и како би се рехабилитовале и припремиле за реинтеграцију у друштво. Оне имају различите облике, од затвора који служе за казне одузимања слободе, до поправних домова који су специјализовани за млађе делинквенте или особе које се сматрају мање опаснима.

Процјена психолошког стања затвореника

Особе које су осуђене на затворску казну често имају историју емоционалних и психолошких проблема, што може укључивати занемаривање у дјетињству, лоше образовање и различите поремећаје личности. Такође, велики број затвореника показује зависност од психоактивних супстанци. Када се врши процјена психолошког стања затвореника, важно је узети у обзир не само антисоцијално понашање, већ и дијагностиковање њихових унутрашњих ресурса, способности и потенцијала. Сваки затвореник има одређени степен емоционалних и когнитивних вјештина које могу помоћи у његовој рехабилитацији и будућој реинтеграцији у друштво. Фокус на ове позитивне аспекте може бити користан у психолошком третману, јер доприноси не само корекцији понашања, већ и разумијевању шире слике психолошког стања затвореника. Стручњаци у области социјалне рехабилитације и психологије посљедњих деценија све више признају значај ове холистичке процјене, која узима у обзир личне снаге затвореника, како би се повећале шансе за његов успјешан повратак у друштво (Pasowicz & Piotrowski, 2021). Са психолошког становишта, процјена стања затвореника готово увијек захтијева разумијевање његовог физичког и менталног здравља, као и историје проблема у понашању из дјетињства, укључујући могуће искуство трауме, злостављања или одвојености. Такође је важно узети у обзир социјалне факторе, као што су односи са породицом, вршњацима и ширим социјалним круговима, као и евентуалну употребу психоактивних супстанци.

Значајни животни догађаји који могу утицати на психолошко стање затвореника укључују: породичне трауме (губитак блиских особа, као што су партнер, дијете, родитељ или пријатељ); промјене у међуљудским односима (развод, прекид партнерских односа); важне породичне промјене (брак, трудноћа, рођење детета); образовне проблеме (неуспјех у школи, злостављање, промјене школа); професионалне тешкоће (проблеми на послу, конфликти, отказ, пензионисање); здравствене и менталне проблеме (повреде, болести, изложеност различитим облицима злостављања); изложеност траумама (лично повређивање, саобраћајна несрећа, природне непогоде, жртве кривичног дјела); финансијске потешкоће (губитак имовине, дугови, немогућност плаћања адвокатских трошкова); проблеми са употребом алкохола и дрога; као и правни проблеми (судски поступци, боравак у затвору). Многе затворске установе садрже факторе који негативно утичу на ментално здравље затвореника. Ови фактори укључују

претрпаност, различите облике насиља, присилну изолацију, недостатак приватности, одсуство смислених активности, као и одвајање од социјалних мрежа. Такође, несигурност у вези са будућим перспективама (као што су запослење и међуљудски односи) и недостатак адекватних здравствених услуга, нарочито у области менталног здравља, додатно погоршавају стање затвореника. У том смислу, Димитрић (2021) истиче да је сврха поступања према осуђеним лицима, посебно младим починиоцима, усмјерена на њихову рехабилитацију и друштвену реинтеграцију, а не на пуку репресију, при чему се мора уважити индивидуални развојни, психолошки и социјални контекст сваког појединца. Повећан ризик од самоубиства у затворима често је уско повезан са депресијом, која је само један од многих негативних ефеката услова у затвору.

Рехабилитација и терапијски рад са затвореницима

Затвореници који улазе у пенилошке установе често долазе са различитим психолошким, емоционалним и социјалним тешкоћама. Многи од њих имају историју злостављања, занемаривања у дјетињству, посттрауматске стресне поремећаје, депресију, анксиозност, зависност од дрога или алкохола, и друге менталне сметње. Ове тешкоће често су укоријењене у дубоким психолошким траумама које се не могу занемарити током рехабилитације. Стога терапијски рад мора бити свеобухватан, фокусиран на разумијевање узрока девијантног понашања, као и на развијање адекватних механизма за превазилажење тих проблема. Психолози морају да се посвете креирању индивидуализованих терапијских планова који одговарају специфичним потребама сваког затвореника. Терапијски рад са затвореницима обухвата широк спектар техника, укључујући когнитивно-бихејвиоралну терапију, терапију засновану на социјалним вјештинама, емоционалну регулацију, рад са траумама и многе друге. Когнитивно-бихејвиорална терапија, на примјер, користи се за идентификацију негативних образаца мишљења и понашања и њихову промјену како би се смањила склоност ка насилном понашању, зависностима и другим антисоцијалним активностима. Терапија социјалним вјештинама се користи како би се затвореницима омогућило да развију вјештине комуникације, рјешавања конфликта и доношења одлука, што је од кључне важности за њихов будући живот у заједници (Volker & Galbraith, 2018).

Многи затвореници долазе у пенилошке установе са проблемима зависности, најчешће од алкохола и дрога. Рехабилитација зависности је специфичан сегмент терапијског рада, који се мора спроводити кроз свеобухватан приступ који укључује детоксификацију, терапију подршке, едукацију о зависности и развијање вјештина за превенцију рецидива. Програми лијечења зависности у затворима морају да обухвате физичке, психолошке и социјалне аспекте зависности, јер се само тако може поставити основа за дугорочну апстиненцију и смањење ризика од поновног употребљавања психоактивних супстанци (Gee & Bertrand-Godfrey, 2014). Осим терапије за рјешавање психолошких проблема, рехабилитација затвореника такође укључује образовне и социјалне програме који им омогућавају да развију вјештине потребне за успјешан повратак у друштво. Многи затвореници долазе са ниским нивоом образовања, што може додатно отежати њихов друштвени и економски опоравак након изласка из затвора. Програми образовања

и оспособљавања могу да помогну затвореницима да стекну нова знања и вјештине, чиме се повећавају њихове шансе за запошљавање и реинтеграцију у заједницу. Поред тога, кроз ове програме, затвореници имају прилику да развијају социјалне вјештине, као што су тимска сарадња, рјешавање конфликта и комуникација, што је неопходно за изградњу стабилних међуљудских односа.

За многе затворенике, траума је кључни фактор који обликује њихово понашање и емоционално стање. Психолог је, стога, кључан у процесу рада са траумама, јер затвореници који пате од ПТСП-а често не могу да се носе са стресом, анксиозношћу или депресијом које настају као посљедица неадекватног процесуирања прошлих траума. Терапија заснована на обради траума омогућава затвореницима да постепено обраде трауматичне догађаје из прошлости, кроз сигурну и контролисану терапијску динамику. Психолог користи технике попут терапије засноване на експозицији, која омогућава затвореницима да се постепено суочавају са трауматичним сјећањима и ситуацијама, док уче како да контролишу стресне реакције. Кроз ове интервенције, затвореници развијају емоционалну отпорност и способност да се суочавају са стресом на конструктиван начин. На примјер, затвореник који је преживио насиље у породици може кроз терапију научити како да препозна окидаче за нападе анксиозности и да развије механизме смањења стреса који неће укључивати деструктивно понашање.

Један од кључних задатака психолога у процесу рехабилитације затвореника је рад на развоју социјалних вјештина. Затвореници који су провели значајан дио живота у изолацији, или су одрасли у дисфункционалним срединама, често немају развијене основне социјалне вјештине које су неопходне за функционисање у друштву. Психолог се фокусира на развијање вјештина попут ефикасне комуникације, рјешавања конфликта, доношења одлука и тимског рада. Кроз индивидуалне и групне терапије, психолог помаже затвореницима да разумеју и модификују деструктивне обрасце у међуљудским односима, развијају емпатичност, и уче како да изграде стабилне међуљудске везе. Овај процес је од кључне важности за смањење социјалне изолације затвореника и повећање шанси за њихов успјешан повратак у заједницу.

Превенција поновљених кривичних дјела

Превенција поновљених кривичних дјела, позната и као превенција рецидива, представља централни циљ модерног пенилошког система, јер не само да се бави смањењем криминалног понашања, већ доприноси дугорочној рехабилитацији затвореника и њиховој реинтеграцији у друштво. Кривични рецидив, или поновљено извршење кривичних дјела од стране особе која је већ била кажњена за претходни прекршај, један је од кључних изазова пенилошких система широм свијета. У процесу превенције рецидива, психолог у пенилошким установама има незамјењиву улогу, јер је одговоран за имплементацију и развој специфичних терапијских и рехабилитационих програма који имају за циљ смањење ризика од поновних прекршаја и повећање шанси за успјешну реинтеграцију затвореника у друштво. Превенција рецидива почиње свеобухватном психолошком процјеном затвореника. Психолог мора темељно анализирати специфичне карактеристике сваког затвореника, узимајући у обзир њихове животне околности, прошла искуства, психичко стање, историју криминалног понашања, као и социјалне и

емоционалне факторе који могу доприносити склоностима ка криминалу. У овој фази, важно је идентификовати кључне ризичне факторе, као што су зависности, ментални поремећаји, трауматска искуства, емоционалне дисфункције, као и социјална изолација (Bonta & Andrews, 2016).

Један од кључних аспеката превенције рецидива је примјена терапијских интервенција, које су усмјерене на промјену негативних образаца мишљења и понашања који су често повезани са криминалним дјеловањем. Психолог користи различите терапеутске методе како би помогао затвореницима да развију позитивније когнитивне и емоционалне стратегије суочавања. Когнитивно-бихејвиорална терапија (КБТ) представља основну терапијску технику која се примјењује у пенилошким установама због своје ефикасности у раду са антисоцијалним понашањем и девијантним обрасцима мишљења (Hollin, 2013).

Кроз КБТ, затвореници се уче да препознају негативне, деструктивне мисли које могу водити ка криминалном понашању. Кроз разумијевање везе између мисли, осјећања и понашања, затвореници могу научити како да препознају и модификују своје импулсивне реакције и како да развијају алтернативне, социјално прихватљиве начине суочавања са стресом, анксиозношћу или љутњом. Овај приступ је посебно ефикасан у редуковању агресивног понашања, које је често присутно код затвореника са историјом насилничког криминала.

Један од кључних фактора за превенцију рецидива јесте адекватна припрема затвореника за реинтеграцију у друштво након одслужења казне. Иако рехабилитација у затвору може бити ефикасна, затвореници се суочавају са многим проблемима при покушају реинтеграције, као што су друштвена стигма, сиромаштво, проблеми са запошљавањем и становањем. Психолог у пенилошким установама мора радити са затвореницима како би их припремио за повратак у друштво. Кроз терапијске сесије, психолог помаже затвореницима да развију стратегије за суочавање са стресом, страховима од неуспјеха и препрекама на које могу наићи приликом тражења посла и поновног успостављања социјалних веза.

Један од кључних задатака психолога је да затвореницима помогне да изграде нове, здраве социјалне мреже, које могу да им пруже подршку у процесу реинтеграције.

Закључак

Психологија и пениологија, као међусобно повезане области, имају кључну улогу у обликовању и разумијевању људског понашања унутар система казнено-поправних установа. Психолог у пенилошким установама игра комплексну и вишеслојну улогу, која се огледа у процјени, терапији, рехабилитацији, превенцији и савјетовању затвореника. Његов рад је усмјерен на разумијевање психолошких фактора који доводе до криминалног понашања, као и на примјену психолошких интервенција које омогућавају реинтеграцију појединца у друштво након одслужења казне.

Психолошка дијагностика је такође кључна за идентификацију фактора ризика и заштите. Психолог користи стандардизоване тестове и технике како би утврдио ниво агресивности, импулсивности, депресије, анксиозности и других емоционалних проблема који могу утицати на понашање затвореника. На основу

ових налаза, развија се план интервенција и терапија које могу помоћи у смањењу рецидивизма и повећању шанси за успешну реинтеграцију у друштво.

Рехабилитација затвореника представља кључну компоненту казног система и у том процесу психолог има централну улогу. Психолози у пенолошким установама примјењују различите терапијске технике, као што су когнитивно-бихејвиорална терапија, групна терапија, терапија заснована на емоционалној интелигенцији и рад са зависницима. Когнитивно-бихејвиорална терапија, на примјер, помаже затвореницима да препознају негативне обрасце мишљења и понашања који доводе до криминалног понашања, те их преусмјерава ка конструктивнијим начинима размишљања и дјеловања.

Поред тога, психолози раде на превенцији повратничког криминала кроз развој вјештина суочавања, рјешавања конфликта и асертивности. Ове терапије могу се примјењивати у индивидуалном или групном формату, а циљ им је помоћи затвореницима да развију унутрашњу снагу и капацитет да доносе боље одлуке у будућности.

Један од кључних циљева пенолошког система је успјешна реинтеграција затвореника у друштво након одслужења казне. Психолог игра значајну улогу у овом процесу, јер омогућава затвореницима да развију вјештине које ће им помоћи у суочавању са стресом и изазовима живота ван затвора. Овај процес обухвата рад на самопоуздању, мотивацији за промјене, као и припрему за повратак у заједницу, што укључује социјалне, емоционалне и професионалне аспекте живота.

Етика психолога у овом контексту подразумијева и поштовање права затвореника на приватност и повјерљивост, као и пружање помоћи без дискриминације. Психолог се мора придржавати стриктних професионалних норми које осигуравају сигурност, добробит и људска права затвореника, али и доприноси циљу смањења рецидивизма и заштити шире заједнице.

Литература

1. Пухарић, С. (2022). Улога социјалног радника у пеналним установама. *Факултет политичких наука Универзитета у Сарајеву*
2. Althouse, R. (2000). Standards for psychology services in jails, prisons, correctional facilities, and agencies. *Criminal Justice and Behavior*, 27(4), 433-494.
3. Andrews, D. A., Bonta, J. (2014). *The psychology of criminal conduct*. Routledge.
4. Bierie, D. M., Mann, R. E. (2017). The history and future of prison psychology. *Psychology, Public Policy, and Law*, 23(4), 478.
5. Boothby, J. L., Clements, C. B. (2002). Job satisfaction of correctional psychologists: Implications for recruitment and retention. *Professional Psychology: Research and Practice*, 33(3), 310.
6. Bonta, J., Andrews, D. A. (2016). *The psychology of criminal conduct*. Routledge.
7. Crewe, B., Ievins, A. (2020). The prison as a reinventive institution. *Theoretical criminology*, 24(4), 568-589.

8. Crighton, D., Towl, G. (2021). Psychology in prisons. *Forensic Psychology*, 187-206.
9. Day, A. (2019). Psychological assessment in the correctional setting. *The Wiley International Handbook of Correctional Psychology*, 488-497.
10. Durrant, R. (2018). *An introduction to criminal psychology*. Routledge.
11. Dimitrić, B. (2021). *Položaj maloljetnika u kaznenom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine*. Bijeljina: Univerzitet Bijeljina.
12. Dimitrić, B., Cimeša, M. (2021). Psihopatija i nasilje u ženskim zatvorima – penološki osvrt. *Časopis Evropska Revija*, 1 (13), 115–127.
13. Gee, J., Bertrand-Godfrey, B. (2014). Researching the psychological therapies in prison: considerations and future recommendations. *International Journal of Prisoner Health*, 10(2), 118-131.
14. Goomany, A., Dickinson, T. (2015). The influence of prison climate on the mental health of adult prisoners: a literature review. *Journal of psychiatric and mental health nursing*, 22(6), 413-422.
15. Guo, W., Cronk, R., Scherer, E., Oommen, R., Brogan, J., Sarr, M., Bartram, J. (2019). A systematic scoping review of environmental health conditions in penal institutions. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 222(5), 790-803.
16. Harte, J. M. (2015). Preventing crime in cooperation with the mental health care profession. *Crime, Law and Social Change*, 64, 263-275.
17. Hollin, C. R. (2013). *Psychology and crime: An introduction to criminological psychology*. Routledge.
18. Joseph, R. (2024). The Importance of Psychology in Law and Investigation: Exploring Forensic Psychological Investigative Techniques and Criminal Psychology. In *Forensic Justice* (pp. 312-330). Routledge.
19. Khan, N. (2022). Psychological Impact of Incarceration on Women Prisoners: A Review of Appraisal. *International Journal of Indian Psychology*, 10(2).
20. Magaletta, P. R., Butterfield, P., Patry, M. W. (2016). Correctional settings.
21. Mitrović, Lj., Dimitrić, B. (2021). Kriminološki skrining cyberbullying-a u adolescenciji sa osvrtom na krivično-pravne implikacije. *Pravna riječ*, 64(21), 739–760.
22. Morse, S. J., Wright, K. A., Klapow, M. (2022). Correctional rehabilitation and positive psychology: Opportunities and challenges. *Sociology Compass*, 16(3).
23. Pasowicz, M., Piotrowski, P. (2021). Psychological resources in male prisoners: An application of the growth resources model. *Archives of Psychiatry and Psychotherapy*, 23(2).

24. Popa, E. (2019). The Role of Psychologist in the Penitentiary Environment to Provide the Recovery Conditions and Social Integration of the Prisoners. *New Trends in Psychology*, 1(1).
25. Tretyakov, I. L. (2022). Creative Solutions and Professional Culture of Prison Staff. In *Technology, Innovation and Creativity in Digital Society: XXI Professional Culture of the Specialist of the Future* (pp. 203-223). Springer International Publishing.
26. Volker, F., Galbraith, N. (2018). Psychological therapy in prisons: Professionals' perceptions. *European Journal of Psychotherapy & Counselling*, 20(3), 278-293.
27. Vukusic, I. (2014). Penal Law-Essential Notions and Institutes. *Zbornik Radova*, 51, 939.
28. Walker, J., Illingworth, C., Canning, A., Garner, E., Woolley, J., Taylor, P., Amos, T. (2014). Changes in mental state associated with prison environments: a systematic review. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 129(6), 427-436.

THE ROLE OF PSYCHOLOGISTS IN PENOLOGICAL INSTITUTIONS

Branka Lučić¹

Abstract

Psychologists in correctional facilities play a crucial role in the rehabilitation of inmates. They assess individuals' mental health and identify specific issues such as anxiety, depression, or addiction disorders. Through counseling and psychotherapy, they help inmates develop stress management skills, improve self-control, and change destructive behavior patterns. Psychologists also develop and implement resocialization programs focused on emotional and social development, aiding inmates in successful reintegration into society after their sentence. Their work includes assessing the risk of recidivism to ensure future behavior does not pose a threat to themselves or the community.

Key words: psychologists, rehabilitation, prisoners, resocialization, recidivism.

¹ Branka Lučić, Graduate psychologist, "Bijeljina" University, Bijeljina, BiH, 0038766304262, branka.lucic.999@gmail.com